

Wychowanie plastyczne w edukacji uczniów szkół podstawowych

Klaudia Strojanowska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

ORCID: 0009-0006-5624-2262

Abstract

Artistic upbringing in the education of primary school pupils

This article discusses the topic of Artistic upbringing in the education of primary school pupils. The above issue results from the fact that artistic creativity becomes an indispensable element of a child's development from youth. Young people at the beginning of their school education can get to know themselves during creative activities. At this stage of life, they are able to consciously and actively participate in the process of creating their own self. It is a time to create a positive self-image, self-esteem and self-confidence, during which children can prepare to properly define their social and individual identity. The topic was also referred to in the history of art - regarding visual arts, what art is and how important artistic activity is in the development of children. Methods of developing young people's creative activity, the beginnings of art teaching in primary schools, art education in early school education and in older grades were presented. It was mentioned about the negative impact of the

Klaudia Strojanowska, licencjonowana plastyczka, studentka ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika (specjalizacja Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii) w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie; aktywnie reprezentuje Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego; jest członkiem Koła Naukowego Instytutu Humanistycznego; studiowała Sztuki wizualne o specjalizacji Fotografia na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze, gdzie w 2021 roku uzyskała tytuł licencjonowanej plastyczki; jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących historii sztuki, sztuk wizualnych, fotografii, twórczości dziecięcej, arteterapii i terapii zajęciowej.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

„creative crisis” in children, which first appears at the age of six/seven to eight years, and then around the fourth grade of primary school. The aim of the analyzes was to present compulsory art education in primary schools and extracurricular art classes. It has also become important to notice that children’s creative activity is increasingly becoming the subject of contemporary research on children’s development and their childhood. The text was written mainly on the basis of literature on the history of art and pedagogy: monographs on childhood, scientific articles, Internet articles, chapters in edited studies. The literature review was based on content analysis.

Key words: artistic upbringing, art, visual arts, child, artistic creativity, child development

Wprowadzenie

Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: czym jest sztuka? Zastanawiamy się nad jej istotą i nad tym, jaką rolę pełni w życiu człowieka (szczególnie dziecka). Nierzadko określenie tego, czym jest, sprawia nam ogromną trudność. Granice zacierają się między tym, co wpisuje się w pojęcie sztuki, a tym, co nie mieści się w jej ramach.

Jak powszechnie wiadomo, pojęcie to wiąże się ściśle z potrzebą wyrażania siebie, uzewnętrzniania skrytych odczuć, myśli i emocji oraz z wytwarzaniem różnych przedmiotów. Wszystkie rodzaje sztuki stanowią swoistą reakcję twórców na odbiór rzeczywistości i stają się jej artystycznym odbiciem. We wnętrzu artysty po styczności ze światem zewnętrznym, rodzą się różne uczucia (nieraz bardzo skrajne), które po jakimś czasie zostają uzewnętrznione. Nieistotne zdaje się to, czy dana osoba zajmuje się tańcem, widowiskami teatralnymi, tworzeniem poezji, prac plastycznych, muzyki czy filmów. Każdy w odmienny sposób odczuwa dane wydarzenia. Dla jednych pozytywne emocje będą źródłem inspiracji i bodźcem do tworzenia, dla innych zaś negatywne. Ważny staje się sam proces tworzenia, jak i efekt końcowy w postaci dzieła.

W okresie wczesnodziecięcym oraz wczesnoszkolnym następuje najbardziej dynamiczny rozwój twórczości dziecka. Natomiast w klasach starszych szkoły podstawowej zdolności manualne młodych ludzi kształtują się dzięki pomocy zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Główną rolę uczącego staje się wzbudzanie zainteresowania ucznia zajęciami plastycznymi, wspieranie jego wyobraźni, a także kreatywności i co najważniejsze nie zniechęcanie go do tego rodzaju aktywności. Nierzadko w tym wieku upodobania artystyczne dzieci obierają konkretny kierunek, co może mieć wpływ na życie dorosłe (Osińska 2013: 9-11).

Czym są sztuka i sztuki plastyczne?

Termin **sztuki plastyczne** według *Encyklopedii Polskiego Wydawnictwa Naukowego* stosowany był od dziewiętnastego wieku i określał dziedziny twórczości artystycznej, które odbierano za pomocą zmysłu wzroku. Obejmował on architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę oraz rzemiosło artystyczne (*Encyklopedia.pwn.pl*). Natomiast według *Słownika terminologicznego sztuk pięknych sztuki plastyczne* nazywane są również pięknymi¹. Określenie to uwzględnia takie dziedziny, jak grafika, rzeźba, architektura, malarstwo, a także rzemiosło artystyczne (Kubalska-Sulkiewicz, Bielska – Łach & Manteuffel-Szarota 2017: 404). Zaś samo hasło **plastyka** oznacza tyle, co wcześniej wspomniane sztuki plastyczne oraz stanowi synonim terminu rzeźba (Kubalska-Sulkiewicz, Bielska-Łach & Manteuffel-Szarota 2017: 318). Natomiast zagadnienie **sztuka** było odpowiednikiem łacińskiego słowa *ars* (w starożytnym Rzymie i epoce średniowiecza). Określenie to odpowiada grekiemu *techne* (umiejętności, fachowi czy rzemiośle). Pojęcie *ars* o tym samym znaczeniu funkcjonowało jeszcze w czasie Odrodzenia. Rozumiano je niegdyś jako umiejętność zrobienia jakiegoś przedmiotu (Tatarkiewicz 1975: 21-22).

Twórczość w kulturze europejskiej pierwotnie była przypisywana wyłącznie działaniom Boga. Był to atrybut należący wyłącznie do Stwórcy, który potrafił wykreować coś z niczego. W dziewiętnastym wieku uznano, że artyści tworzą coś nowego oraz fikcyjnego. Dopiero w dwudziestym wieku zauważono, że każdy człowiek, nie tylko artysta może być twórczy. Jego artyzm może się przejawiać we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Za człowieka twórczego uznano osobę zdolną do wytwarzania czegoś nowego – dzieła bądź innowacyjnego działania. Pojęcie twórczości nie zostało zdefiniowane w sposób jednoznaczny (potoczne rozumienie przeplata się z naukowym). Odmienne podchodzi się również do rozumienia twórczości dziecka. Przyjmując poglądy podmiotowo-humanistyczne, stwierdza się, iż dziecko jest twórcze, co wiąże się z rozwojem, budowaniem siebie i co najważniejsze wynika z potrzeby wzrastania (Surma 2012: 14).

Od wcześniej wspomnianego słowa *ars*, oznaczającego biegłość, pochodzi angielski termin *art*. W sztukach wizualnych informacje są przekazywane, dzięki fizycznemu medium. Obecnie poszukuje się nowych pojęć i teorii, przez co sztuka pozostaje w bliskim połączeniu z nauką. Artysta wykracza poza niegdyś przyjętą rolę utalentowanego malarza czy rzeźbiarza (Jones 1997: 9). Sztuki można się uczyć, chociaż znajomość dat, zagadnień historycznosztucznych czy

¹ Charles Batteux w piętnastym wieku wskazał jako pierwszy termin *beaux-arts*, czyli sztuki piękne. Wpisywał on do tego rodzaju sztuk: malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, taniec, teatr, poezję, a nawet wymowę (Michalik 2015).

różnych faktów nie wystarczy do tworzenia sztuki ani jej odczuwania. O wiele ważniejsza staje się wyobraźnia. W pojmowaniu sztuki ważne jest **sześć pojęć** polskiego uczonego profesora Władysława Tatarkiewicza. Są nimi **sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, jak i przeżycie estetyczne**². W dawnym podręczniku *Świat sztuki* do gimnazjum dla klas jeden-trzy autorstwa Jacka Antoniego Zielińskiego oraz Joanny Stasiak wspomniano o siódmym pojęciu, jakim jest **wyraz** (Stasiak & Zieliński 2003: 5).

Zajęcia plastyczne a rozwój młodego człowieka

Aktywności plastycznej dzieci uwagę poświęca wielu specjalistów różnych dziedzin: pedagogów, psychologów, artystów, filozofów, socjologów, a nawet historyków sztuki. Twórczość najmłodszych cieszy się znacznym zainteresowaniem, ponieważ działania artystyczne stanowią nierozłączną część okresu dziecięcego. Ludzką ciekawość wzbudza ustalanie faz i okresów rozwoju twórczości dzieci, a także młodzieży. Stworzone obrazy nierzadko zawierają w sobie informacje o skrywanych emocjach, lękach, pragnieniach, a nawet o zagrożeniach, które nastąpiły bądź nadal występują w życiu codziennym młodego człowieka (Szuścik 2021: 7-8).

Nauczanie przez sztukę wzmacnia rozwój uczuciowy, językowy, społeczny, jak i intelektualny. Aktywne działania związane ze sztuką umożliwiają dzieciom kształtowanie wyobrażenia dotyczącego przyszłego zawodu. Patrycja Mizera-Pęczek podaje, iż po przeprowadzonych badaniach wśród dzieci w 2020 roku, można stwierdzić, iż zajęcia artystyczne dominują wśród wskazanych wymarzonych profesji. Niewątpliwie są częściej wskazywane przez dziewczynki niż przez chłopców. Do ulubionych zawodów należą: artysta, aktor, tancerz oraz wokalista (Mizera-Pęczak 2020: 349-350).

Pierwsze twórcze działania dziecka wielu ludziom kojarzą się z nieokreślonymi, a nawet bezsensownymi „bazgrołami”, mimo iż dla rodziców stają się one bezcenną pamiątką. Natomiast dla naukowców zajmujących się ogólnym rozwojem dziecka oraz znaczeniem rysunku, pierwsze prace stanowią materiał niezbędny do przeprowadzania badań. W społeczeństwie zostało przyjęte, iż słowie „bazgrać” nadaje się pejoratywne znaczenie – zarówno w języku potocznym, jak i w ocenie pedagogicznej (Szuścik 2021: 7-8).

Zanim zrozumie sens swoich twórczych działań, dziecko powinno doświadczać, co umożliwi mu „uruchomienie procesu samodzielnego sterowania swoją aktywnością” (Szuścik 2019: 7-9). Zdaje się, że dziecięca aktywność plastyczna nie ma określonej fabuły, jednak maluch z czasem zaczyna dążyć

² O sześciu pojęciach dotyczących rozumienia sztuki (zob. Tatarkiewicz 1975).

do zobrazowania śladów relacji między nim a światem. Na początku młody człowiek wykonuje rysunki w sposób niemal mechaniczny. Usprawnia to praca oczu, ruchów ręki oraz ich pierwotnej wspólnej koordynacji. Dalsza edukacja plastyczna może zależeć od połączenia percepcji z ekspresją (działaniem). Geniusz prac dziecięcych polega na prostocie przedstawienia twórczego, które jest jednocześnie wyrazem wielopłaszczyznowej struktury psychofizycznej młodego człowieka. Dla dziecka źródło poznania świata stanowi (dla nas z pozoru błahy) pierwszy, intuicyjny i niezaplanowany ślad na powierzchni kartki, ściany czy innego przedmiotu oraz początkowe wrażenia sensoryczne – dotknięcie faktury, np. kartonu, kory, liści czy szyszek w lesie. Takie dziecko zostaje wiedzione impulsem wewnętrznym i bierze do ręki, na przykład patyk, wykonuje nim ruch na piasku i dzięki temu spostrzega zależność między wykonanym manewrem a linią. Poprzez takie działanie, po raz pierwszy materia świata fizycznego oraz psychicznego dziecka integruje się (Szuścik 2019: 7).

Naukę czynności, jaką jest rysowanie, można bez wątplenia określić mianem złożonego procesu rozwojowego. Wiąże się on z przyswajaniem różnych znaków oraz symboli w otoczeniu, uczuciami, rozwojem motorycznym, wrażeniami zmysłowymi, percepcją wzrokową i koordynacją wzrokowo-ruchową, jak i dostrzeganiem i dedukcją. Potrzeba ekspresji w postaci rysunku (bazgroty) wydobywa się z głębi duszy dziecka oraz z jego natury. Okres bazgroty stanowi najbardziej pierwotną i niewymuszoną formę aktywności twórczej dziecka. W tym czasie młodzi ludzie nie są jeszcze ukształtowani przez zaobserwowane wzorce i postawy, m.in. kulturowe, społeczne czy też estetyczne. Wzorce te przekazywane zostają poprzez rozmaite znaki i symbole, które funkcjonują w danym środowisku kulturowym (Szuścik 2019: 36-37).

Można wymienić kilka okresów rozwoju plastycznego dziecka³. „Faza bazgroty” jest pierwszym z nich. Występuje od drugiego do czwartego roku życia. Na tym etapie określenie „bazgrać” nie ma wydźwięku negatywnego. Mianowicie obrazuje w sposób autentyczny stosunek malucha do otaczającej go rzeczywistości. Etapy rozwoju rysunku młodego człowieka są często lekceważone przez rodziców i nauczycieli. Nie poświęca się im odpowiedniej ilości czasu ani nie nadaje im się wielkiego znaczenia (szczególnie w fazie bazgroty). Obserwacja etapów rysunku dziecka staje się niezbędna ze względu na wnioski istotne dla praktyki pedagogicznej, jak i zgłębiania samego procesu rozwoju młodego człowieka (Szuścik 2021: 7-8).

Jak wspomina Urszula Szuścik w *Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka*, **bazgrota** według wybitnej psycholog Marii Tyszkowej jest „funkcją przemiany determinowanej zarówno dziecięcą aktywnością w środowisku, jak i indywidualnymi doświadczeniami” (Szuścik 2019: 8).

³ O fazach rozwoju dziecka więcej (Popek 2010).

Rozwój dziecka jest ciągiem zmian, podczas których dochodzi do strukturalizacji (organizowania się struktur doświadczeń), jak i destrukuralizacji (przekształcania). W jego życiu ogromną rolę odgrywają nowe doświadczenia, jak i dostosowanie aktywności do potrzeb wymiany ze światem otaczającym (Szuścik 2019: 8). Zanim mały człowiek zrozumie znaczenie własnej działalności, zdobywa doświadczenie, które pozwala mu na rozpoczęcie procesu samodzielnego sterowania własną aktywnością plastyczną. Z pozoru pierwotnie mechaniczna czynność prowadzi do wczesnej koordynacji ruchów rąk oraz pracy oczu. Znakomitość rysunku dziecięcego stanowi prostota obrazu, w której objawia się złożoność struktury psychofizycznej dziecka. Wskazując twórczość plastyczną dziecka, niepotrzebnie zwracamy uwagę jedynie na efekt końcowy, a nie bierzemy pod uwagę procesu twórczego. Istotny jest także rozwój, jaki dokonał się w jego osobowości. Należy skupić uwagę na tym, co dzieje się z dzieckiem w wyniku jego działania plastycznego, a nie tylko na ostateczny rezultat pracy (Szuścik 2014: 23-26).

W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym następuje dynamiczny okres kształtowania się twórczości plastycznej dziecka. Określa się wtedy specyfika rozwoju rysunku, a także jego przemian. Czas tak intensywnej, szybkiej i wyrazistej ewolucji rysunku i dynamiki zmian uwidacznia się w zmianie struktury rysunku, który jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny.

W okresie dzieciństwa można wyodrębnić dwa krytyczne momenty, kiedy to dzieci dotyka „kryzys twórczy”. Pierwszy taki okres następuje w wieku sześciu-siedmiu do ośmiu lat, kolejnym zaś jest tzw. „kryzys IV klasy”, który rozpoczyna się w wieku dziesięciu-jedenastu do dwunastu lat. Pierwszy kryzys prawdopodobnie spowodowany najczęściej jest rozwojem procesów poznawczych. U młodego człowieka rozpoczyna się przejście z myślenia przedoperacyjnego na poziom operacyjny. Zmiana ta polega na tym, iż przedszkolny egocentryzm zanika i ustępuje miejsce skupieniu uwagi na obowiązujących zasadach. Dziecko zaczyna dostrzegać autorytety, respektować obowiązujące zasady i przestrzegać regulaminów. W tymże okresie rodzi się również potrzeba kompetencji, która determinuje rezygnację ze spontanicznej zabawy i twórczej ekspresji. Młody człowiek zaczyna zwracać uwagę na staranność i poprawność stawianych przed nim zadań. Dorota Maria Jankowska wymienia również inne przyczyny zaniechania zainteresowania sztukami plastycznymi takie, jak m.in. trudności z pełnieniem roli ucznia oraz negatywny wpływ szkolnych kar i dyscypliny (Jankowska 2019: 81).

Oddziaływanie kultury i sztuki na postawy ludzkie

Mysząc o dziecku, jego rozwoju oraz efektach tego procesu, niemożliwym staje się niebranie pod uwagę tego, co ma do powiedzenia zarówno psychologia rozwoju dziecka oraz psychologia jego twórczości. Sztuka, podobnie jak działania w zakresie sztuki oraz kultury mają szczególny wpływ na jednostkę w wieku przedszkolnym, a także wczesnoszkolnym. Z tego względu możemy wyróżnić cztery funkcje sztuk plastycznych. Pierwszą z nich stanowi funkcja terapeutyczna, która wiąże się z eliminowaniem negatywnych skutków zaburzeń (szczególnie psychicznych) ujawnianych przez jednostkę, następną to funkcja komunikatywna odnosząca się do przekazu dzieł. Niezwykle ważną jest również funkcja wychowawcza, która nawiązuje do kształtowania postaw, wartości, a także poglądów, oraz funkcja ekspresyjna umożliwiająca zarówno twórcy, jak i odbiorcy przedstawienie danej treści. Biorąc pod uwagę wychowawczy oraz terapeutyczny wymiar sztuki, należy wyszczególnić rozwijające się koncepcje wychowania przez sztukę, edukacji sztuką czy arteterapii. Dziedziny te stanowią podwaliny teorii mówiącej o możliwościach sztuki w zakresie wspierania rozwoju osobowości. Opis ten można określić mianem teorii rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki (Florczykiewicz 2021: 11-12).

Na początku wychowanie estetyczne rozwijało się jako odrębna dziedzina wychowania⁴. Wykorzystywała ona metody i środki z obszaru sztuki z zamiarem rozwijania osobowości człowieka (Boguszewska 2013: 20).

Sztuki plastyczne pozwalają wyrażać treść, a także komunikować się z zewnętrznym światem. Język sztuki zaś podlega indywidualnemu rozwojowi w powiązaniu z człowieczeństwem jednostki. W aspekcie rozwoju młodego człowieka ekspresja plastyczna została opisana w wyodrębnionych oraz usystematyzowanych okresach rozwojowych, które przydzielono do odpowiednich grup wiekowych. Stanisław Popek czy Stefan Szuman prowadzili w Polsce obserwacje oraz badania dotyczące tego obszaru nauki (Bieluga 2016: 133-134).

Reakcja człowieka na dzieło zależy od nabytego doświadczenia na różnych płaszczyznach życia. Nie jest ona wrodzona, dlatego tak ważne staje się poznanie świata twórczego od najmłodszych lat – w domu rodzinnym, przedszkolu, a później w szkole. Mianowicie to, jak postrzegamy rzeczywistość zależy od odbioru bodźców, które do nas docierają oraz od wypracowanych wcześniej postaw i reakcji. Proces odbioru dzieła sztuki ma charakter intelektualny, dostrzegany obraz zostaje później przetworzony przez mózg, który nadaje mu sens. Po interpretacji wrażenia zmysłowe zostają sklasyfikowane i to właśnie dzięki nim

⁴ Po drugiej wojnie światowej o wychowaniu estetycznym oprócz Anny Boguszewskiej pisali również tacy autorzy jak Bogdan Suchodolski, Wincenty Okoń oraz Irena Wojnar. Ich artykuły nierzadko umieszczane były w pismach pedagogicznych.

posiadamy umiejętność formułowania refleksji na temat dzieła. Jego postrzeganie zależy głównie od naszego wychowania, ma na to wpływ również fakt, w jakiej rodzinie oraz kulturze się wychowujemy. Każda społeczność posiada ponadto swój szczególny system poznawczy (Jones 1997: 10).

Metody rozwijania aktywności twórczej dzieci

Człowiek rodzi się z pewnymi cechami, predyspozycjami oraz możliwościami psychofizycznymi. Stanowią one załączki uzdolnień oraz talentów, na których oparty jest proces rozwijania zdolności. Można stwierdzić, iż wrodzone tendencje wyznaczają granice możliwych osiągnięć w rozmaitych dziedzinach i stanowią punkt wyjścia rozwoju. Jak wspominają Christoph Perleth, Tanja Schatz i Martina Gast-Gampe w *Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci*, błędne jest myślenie, iż młody człowiek kształcony, wychowywany i w odpowiednim stopniu wspierany może zdobyć znaczne osiągnięcia oraz rezultaty w dowolnej dziedzinie. Jednak nie należy zapominać, że wsparcie w rozwijaniu zdolności dzieci ze strony rodziców, wychowawców, a także nauczycieli stanowi niezbędny element życia młodego człowieka. Taka pomoc umożliwi rozwój talentów w różnych dziedzinach, lecz w miarę wrodzonych możliwości podopiecznego. Nierzadko bywa tak, że możliwości te są większe niż uważają rodzice. W wieku wczesnodziecięcym, a także przedszkolnym tworzą się podstawy przyszłego rozwoju talentów. Poprzez wybór właściwych zajęć można wzmacniać wrodzone predyspozycje młodych ludzi, doskonalić wcześniej odkryte pasje i wzbudzać w nich nowe zainteresowania (Gast-Gampe, Perleth & Schatz 2003: 19-23).

Motywy przewodnim wychowania plastycznego powinna stać się montessoriańska myśl: „Dziecko nie staje się idealnym, lecz osiąga optimum własnych możliwości rozwojowych” (Jordan 2005: 2).

Uzdolnienia plastyczne należy kształtować i pracować nad nimi. Odkryty dziecięcy talent staje się początkiem drogi, maluch otwiera się na sztukę oraz uczy się wrażliwości na jej odbiór, gdy dorasta wśród osób zajmujących się sztuką. Twórczość plastyczna zaczyna być dla niego codziennością, swojego rodzaju „środowiskiem naturalnym”, znaczną częścią życia oraz środkiem wyrazu. Rodzic czy też inny członek rodziny nie musi być artystą, żeby zauważyć starania młodego człowieka. Pochwały ze strony bliskiego otoczenia niejednokrotnie mają ogromny wpływ na przyszłość dziecka, na jego pewność siebie i wiarę we własne siły w danej dziedzinie (Gast-Gampe, Perleth & Schatz 2003: 78-79).

Pierwsze lata życia dziecka stwarzają możliwość poznania zarówno jego mocnych, jak i słabych stron. Nie istnieje dziecko, które byłoby uzdolnione na każdej płaszczyźnie, tak samo jak nie ma maluchów, które nie posiadają

żadnego talentu. Zainteresowania i zdolności kształtują się wraz z dorastaniem, ale niezbędnymi czynnikami determinującymi ogólny (przyszły) sukces dziecka stają się pomoc, wsparcie dorosłych oraz ich czynny udział w procesie poznania świata.

Niezwykle ważne jest także rozwijanie wyobraźni dzieci już we wczesnym okresie, gdyż przyjęło się, że kreatywność polega na umiejętności posilkowania się ideami i elementami wizualnymi w nowatorski sposób.

Dzieci emocjonalnie podchodzą do tworzenia prac plastycznych, ponieważ na początku swojego życia nie potrafią wyrazić słowami tego, co czują. Łatwiej jest im przełożyć uczucia na papier. Odnosząc się do tego, można nawiązać do dwóch nurtów dotyczących stosunku odbiorcy do dzieła. Jeden to ekspresyjny (który występuje również u dzieci), polegający na emocjonalnym podejściu do działań plastycznych. Drugi zaś opiera się na intelektualnym i racjonalnym planowaniu (rozwija się w dorosłości).

Poświęcona uwaga i włożony przez rodziców oraz opiekunów trud w kształtowanie zdolności manualnych, kreatywności i wyobraźni nie są daremne, przynosząc dziecku wiele pożytku w szkolnym, a także dorosłym życiu. Nie oznacza to, że każde dziecko zostanie artystą, lecz zdolności manualne i orientacja przestrzenna mogą mu się przydać również w innych dziedzinach życia (Sufa 2013: 151-154).

Początki nauczania plastycznego w szkole podstawowej

W organizacji procesu dydaktycznego z plastyki istotna jest struktura lekcji, za którą odpowiada nauczyciel. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku jeden z modeli lekcji zaproponował Stanisław Popek (na podstawie teorii Konstantego Lecha oraz Wincentego Okonia). Nauczyciel w aktywności edukacyjnej powinien zwracać uwagę na znajomość dóbr i materiałów plastycznych odpowiednich do określonego zadania, jak i tematyki oraz dostosowanie ich do możliwości rozwojowych uczniów oraz poziomu ich doświadczeń plastycznych. Od 1961 do 1990 roku nauczyciele wiedzę czerpali również z czasopisma „Plastyka w Szkole”, a następnie z „Plastyki i Wychowania” – od 1991 do 2000 roku. Dzięki nim pedagodzy korzystali z nowych pomysłów dotyczących stosowania technik plastycznych na zajęciach szkolnych oraz kołach zainteresowań. Nauczyciele mieli możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń na łamach pisma metodycznego. Obecnie mogą sięgać do wcześniejszych dobrych wzorców i własnej wiedzy. Wybór techniki plastycznej zależy od postawionego zadania plastycznego, a także języka opisującego formę plastyczną. Warto zauważyć, że do zadań artystycznych wraca się w różnych technikach i rodzajach prac. Tematyka pracy plastycznej uczniów dla nauczyciela ma znaczenie drugoplanowe.

Odwrotnie sytuacja wygląda ze strony ucznia (szczególnie najmłodszego), gdyż ma dla niego ogromne znaczenie. W planowaniu lekcji plastyki najistotniejsze są uwzględnianie zainteresowania i poziomu rozwoju dziecka oraz kształcenie percepcji i specjalistycznego języka opisującego formę (wartości merytoryczne). Język ten powinien uwidaczniać się w umiejętnościach, czyli sferze działalności praktycznej, a także w wiedzy i działaniach poznawczych. Efektowi temu podporządkowane są działania metodyczne, które poparte zostają kunsztem nauczyciela. Plastyka posiada wartość stymulacyjną w zakresie rozwoju, wprowadza oraz zaznajamia ucznia ze światem kultury (Boguszewska 2013: 119-125).

Szkoła odgrywa szczególną rolę w życiu dziecka. Istotne jest to, iż powinna być miejscem rozwoju poznawczego oraz społecznego, to tutaj następuje również kształtowanie się przeżyć emocjonalnych oraz doświadczeń sprzyjających rozwojowi osobistemu jednostki. W tym okresie najczęściej ujawnia się wyjątkowy potencjał personalny.

Postawa nauczyciela ma znaczący wpływ na funkcjonowanie szkoły. W podstawie programowej wspomniane jest, iż na drugim etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV-VIII szkoły podstawowej, zwraca się szczególną uwagę na rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność czy przedsiębiorczość. Jako najważniejsze umiejętności wymienia się aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowisku lokalnym, a także w kraju. Jako istotne wskazuje się wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. Niestety na naukę edukacji plastycznej, a w tym wspomnianej kreatywności i umiejętności poznawczych, przeznaczona jest minimalna liczba godzin. Działania plastyczne dają możliwość kontaktu z różnorodnością form, kształtów, barw oraz tworzyw. Twórczość pomaga dzieciom zdobywać rozmaite doświadczenia emocjonalne i poznawcze podczas wytwarzania prac, pozwalając dziecku w trakcie tego procesu cieszyć się z tego, co robi i szukać radości nawet w przypadku tworzenia drobiazgów. Wielu pedagogów przykłada uwagę do tego, aby mały człowiek odczuwał radość nie tylko z efektów końcowych aktywności plastycznej, ale i z samego aktu tworzenia. Może to również przyczynić się do zminimalizowania bądź i samego wykluczenia napięć, uczucia frustracji, jak i konfliktów psychicznych (Kunat 2010: 487).

Miejsce edukacji plastycznej wśród innych przedmiotów

Pojęcie sztuki oraz pedagogiki sztuki dotyczy obecnie problematyki traktowanej w sposób marginalny w dyskusjach o wartości sztuki w edukacji i życiu młodego człowieka. Pedagog sztuki posiada akademickie przygotowanie do prowadzenia zajęć artystycznych i plastycznych. Tego rodzaju pedagogami

zostają najczęściej absolwenci kierunków studiów z zakresu edukacji artystycznej czy akademii sztuk pięknych, nierzadko nauczyciel sam jest twórcą, co wzbogaca jego warsztat metodyczny w pracy z uczniem. Pedagogom sztuki nie przyznano pełnych możliwości do samorealizacji zawodowych, co jest związane z niewielką liczbą godzin dydaktycznych zaplanowanych do realizacji przedmiotowych (Szuścik 2013: 31-32).

Problem szkolny stanowi również to, iż niektórzy nauczyciele przykładają większą wagę do wzbogacania uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności niż do rozwoju ich talentów związanych z tworzeniem i kreatywnością. Poprzez naukę ostrożności, pewnego rodzaju kompromisu, wzorowania się na przyjętych schematach oraz myślenia szablonowego dorośli ograniczają rozwój twórczy dzieci. Z tego powodu zanika zapał, a także pragnienie tworzenia oraz kształtowanie się wyobraźni. Niezwykle ważne jest, aby młody człowiek potrafił uruchomić swoją wyobraźnię, realizować swoje pomysły artystyczne i naukowe, zdobywać wiedzę oraz wykorzystywać ją w nowych sytuacjach (Sufa 2013: 145).

Zajęcia plastyczne odgrywają mianowicie istotną rolę w wykształceniu się oraz rozwinięciu dyspozycji psychicznych takich jak samodzielność, wytrwałość, kreatywność, umiejętność dokonywania odpowiednich wyborów oraz planowania. Właściwie przemyślane, zorganizowane i prowadzone zajęcia plastyczne przyczyniają się do niwelowania, jak i minimalizowania lęków, a także zahamowani dziecięcych w sferze emocjonalne, poznawczej czy ruchowej. Rozbudzają w dziecku samodzielne myślenie oraz działanie, pewność siebie, odwagę, wiarę we własne możliwości twórcze. Działalność ta sprzyja odkrywaniu zainteresowań, jak również umiejętności współżycia i współpracy z innymi (praca w grupach) oraz wytrwałości w dążeniu do uzyskania wymarzonego celu czy efektu. Z całą pewnością można stwierdzić, iż plastyka wzbogaca wewnątrznie dzieci, ponieważ dzięki niej poznają siebie, uczą się dostrzegać i doceniać wartości estetyczne, a także kształtować w sobie wartości duchowe. Rozwój działalności plastycznej młodego człowieka zależy od wielu czynników. Najczęściej są to zadatki wrodzone. Rozwój umiejętności plastycznych, jak również kształcenie artystyczne zależy od najbliższego środowiska, tego, w którym dziecko przebywa i wychowuje się (Kunat 2010: 487-488). Cykl nauczania rozpoczyna się od edukacji wczesnoszkolnej obejmującej różne dziedziny nauki, czyli nauczanie podstaw języka polskiego, matematyki, przyrody, rozwijania kreatywności artystycznej i innych. Edukacja ta nie jest podzielona na konkretne przedmioty. Natomiast od klasy czwartej do szóstej obowiązkowymi przedmiotami stają się biologia, chemia, matematyka, edukacja do bezpieczeństwa, fizyka, geografia, historia, informatyka, dwa języki obce nowożytnie, język polski, plastyka, przyroda, technika, wiedza o społeczeństwie czy wychowanie fizyczne. W klasie czwartej i piątej przewidziano dwadzieścia

cztery i dwadzieścia pięć godzin tygodniowo, z czego istnieje zapis o jedynie jednej godzinie plastyki tygodniowo. Dla porównania na naukę języka obcego poświęca się trzy godziny tygodniowo, na język polski pięć godzin. W klasach od szóstej do ósmej na naukę przeznaczają się od około trzydziestu dwóch do trzydziestu pięciu godzin tygodniowo. Zajęcia plastyczne obejmują nadal jedynie godzinę, zaś w klasie ósmej liczba godzin nauczania plastycznego zostaje zredukowana do zera (Dz. U. 2017 poz. 365).

Zajęcia plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej, jak i klasach IV-VII

W Polsce przeważają podstawowe szkoły muzyczne, natomiast podstawowych szkół plastycznych jest zdecydowanie mniej. Jedną z wyjątkowych placówek w Polsce jest Szkoła Podstawowa nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie, w której otworzono klasę artystyczną. Według informacji podanych na stronie szkoły klasa ta przewidziana została dla dzieci wykazujących ponadprzeciętne umiejętności plastyczne takich jak wycucie barw, kompozycji, planowania przestrzennego i inne, a także wykazują one pewne zainteresowania oraz wrażliwość plastyczną. Tematyka oraz zakres lekcji dostosowane są do wieku uczniów. Założono korelację działań plastycznych z edukacją polonistyczną, przyrodniczą i muzyczną. Połączenie elementów tych dziedzin nauki jest niezwykle ważne ze względu na związek ze sztuką. Założono, iż po ukończeniu edukacji wczesnoszkolnej (progu klas I-III) będzie można kontynuować rozszerzone kształcenie plastyczne w kolejnych klasach.

Pracownicy szkoły zwracają także uwagę na rozwijanie talentów oraz indywidualnych zdolności uczniów, a ponadto promowanie ich w środowisku lokalnym, co nie zawsze ma miejsce w każdej szkole podstawowej. Pomysł utworzenia klasy artystycznej powstał na bazie działającego wcześniej w szkole koła rękodzieła. Jego śladami mogą podążać uczniowie (Wilewska 2023).

Natomiast w tematyce szkół, które mają na celu umożliwienie nabycia artystycznych uprawnień zawodowych, można wspomnieć dopiero o kształceniu zarówno w artystycznej szkole średniej, jak i w czasie wyższych studiów artystycznych.

Nauczyciel przy wystawianiu oceny z plastyki w klasach IV-VII bierze pod uwagę indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia. Zaliczamy do nich wkład pracy, wysiłek oraz zaangażowanie ucznia niezbędny do realizacji wymaganych zadań plastycznych. Pedagog zwraca uwagę także na aktywność na zajęciach, poziom wiedzy i umiejętności obejmujących różne formy działalności plastycznej oraz wiadomości z teorii plastyki. Bardzo ważne jest również przygotowanie do zajęć, przestrzeganie zasad, jak również efektywne zaplanowanie czasu wyznaczonego na ćwiczenia

plastyczne. Pozytywnie ocenia się podejmowanie przez ucznia dodatkowych działań twórczych zarówno w szkole, jak i środowisku lokalnym – uczestnictwo w kołach zainteresowań, osiągnięcia w konkursach plastycznych, przygotowywanie oprawy plastycznej imprez szkolnych i pozaszkolnych, wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji (pochodzących z różnych zweryfikowanych źródeł) urozmaicających lekcje plastyki.

Do metod kontroli i osiągnięć uczniów z zajęć plastycznych należą sprawdzanie umiejętności w obszarze różnych form aktywności plastycznej takich jak zadania, ćwiczenia czy prace plastyczne. Zwraca się uwagę na to, jaki poziom wiedzy z podanych wcześniej wiadomości wykazuje uczeń, którymi zagadnieniami i terminami plastycznymi się posługuje, czy zna pojęcia takie jak kreska, faktura, kontrast, barwa, walor, światło, kształt bądź bryła. Oceniana jest również wiedza o sztuce, czyli znajomość najważniejszych epok, kierunków i stylów w sztuce, charakterystycznych twórców i dzieł z różnych wieków. Ważną rolę w systemie oceniania odgrywa postawa ucznia do przedmiotu, czyli organizacja pracy, pracowitość, zaangażowanie i aktywność na lekcjach oraz sposób prowadzenia zeszytu. Ocena semestralna i końcoworoczna wynika z ocen częściowych otrzymanych przez młodego człowieka w danym semestrze. Każdy uczeń, który systematycznie i bardzo dobrze wykonuje dodatkowe prace w szkolnym kole zainteresowań, bierze udział w wystawach plastycznych lub osiąga wysokie wyniki w konkursach, powinien otrzymać ocenę z zajęć plastycznych podwyższoną o jeden stopień.

System oceniania z plastyki został dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Oznacza to, że osoby posiadające orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego oraz uczniowie z wystawioną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni (Ipczyńska & Mrozkowiak 2023).

W podstawie programowej wspomniano, iż zajęcia szkolne powinny być uzupełniane w miarę możliwości innymi formami lekcji. W szkolnictwie wyróżniono znaczenie upowszechniania kultury i współpracy z różnymi instytucjami i osobami działającymi w obszarze rozwoju sztuki i kultury. Do tego typu lekcji należą: zajęcia w galeriach, muzeach, pracowniach artystów czy obiektach sakralnych, wycieczki wraz z zajęciami plenerowymi, zwiedzanie wystaw, tworzenie ekspozycji własnych, klasowych i szkolnych oraz spotkania z twórcami.

Oprócz edukacji plastycznej w przedszkolach i szkołach istnieją jeszcze inne rodzaje zajęć plastycznych, do których należą zajęcia pozalekcyjne, czyli różnego rodzaju koła zainteresowań, które niekiedy powstają już nawet na etapie nauczania przedszkolnego. Niestety w obecnych czasach jest to jeszcze rzadkość.

Inną formą kształtowania umiejętności artystycznych jest indywidualna praca nauczyciela (szczególnie plastyki) z uczniem uzdolnionym bądź takim z różnymi trudnościami. Najważniejsza jest swobodna, dyskretna współpraca, która zachęci młodego człowieka do rozwijania swoich możliwości. Istotny staje się brak stygmatyzacji. Nauczyciel nie powinien porównywać prac uczniów – szczególnie najzdolniejszych – z tymi wykonanymi przez uczniów z problemami.

Dodatkowe formy zajęć plastycznych dotyczą głównie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Osoby te cechuje szczególna wrażliwość estetyczna, artystyczna, a także zdolności twórcze (Dz. U. 2017 poz. 365).

Praca z dzieckiem uzdolnionym i z dzieckiem mniej zdolnym

Część państw europejskich, między innymi Węgry, Anglia, Hiszpania oraz Niemcy, znakomicie rozwinęło strukturę organizacyjną i edukacyjną powiązaną z uczniami zdolnymi. W Polsce nie istnieje praktycznie takie rozwiązanie problemu edukacji uczniów ponadprzeciętnych. Można jednak zauważyć zadowalające osiągnięcia w wyżej opisanym zakresie. Większość inicjatyw ma charakter działań pozarządowych. Przykładu dostarczyć może Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, sieć Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych (Limont & Cieślukowska 2004: 31).

Wiesława Limont twierdzi, iż w Polsce występuje pewien paradoks, który z jednej strony dotyczy dobrej sytuacji legislacyjnej umożliwiającej inicjatywy w zakresie kształcenia uczniów zdolnych, z drugiej zaś polega na braku zainteresowania struktur, a także programów oświatowych sytuacją osób wybitnych.

O tematyce uczniów zdolnych wspomina wielu autorów (por. Aksman 2013)⁵. W polskim szkolnictwie niewielką uwagę poświęca się uczniom wybitnym. Nie zauważa się ich problemów, co doprowadza do zniechęcenia dzieci do nauki przedmiotu, z których są uzdolnieni, a w konsekwencji do nudzenia się na lekcji, niskich ocen bądź zaniknięcia chęci rozwijania talentu⁶. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się niewystarczająca wiedza polskich nauczycieli na temat umiejętności jednostki zdolnej, wykraczających poza normę, a także zagadnienia edukacji ucznia wybitnego i jego złożoności. Niewiedza bądź niepełna znajomość pojęcia wśród nauczycieli spowodowana jest przez prowadzoną politykę oświatową, której założeniem był **egalitaryzm** (dążenie do równości), czyli promowanie przeciętności i osób przeciętnych. Wyjątkowo utalentowani plastycznie uczniowie mogą również nierzadko zostać odrzućeni oraz niezrozumiani przez resztę klasy. Z tego względu najważniejsze

⁵ O tematyce dzieci zdolnych napisały również Muchacka, Aksman i inni (2013).

⁶ O potrzebach dzieci uzdolnionych więcej: (Kiedewicz-Nappi 2004: 309).

jest zidentyfikowanie jak najwcześniej osób zdolnych i podjęcie dyskretnej specjalistycznej opieki, a także nauczania ich. W ten sposób można uniknąć etykietowania, które często przynosi negatywne skutki społeczne.

Na całym świecie dzieci wybitne traktuje się jako uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie takich osób staje się „inwestycją ekonomiczną”, która zostaje zwrócona w szybkim tempie i ze zwielokrotnioną siłą w postaci rozwoju nauki, sztuki, jak i kultury (Limont & Cieślukowska 2004: 31-34).

W placówkach o charakterze oświatowym można spotkać się jeszcze z innym utrudnieniem wśród młodych ludzi, a mianowicie z nieumiejętnością bądź trudnością w rysowaniu, a także malowaniu. Takie problemy mogą sugerować zaburzenia w rozwoju czy nieradzeniu sobie w kontaktach z rodziną lub rówieśnikami, czasami są pierwszym objawem dysleksji. Po zobaczeniu niepokojących symptomów u dziecka warto udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której specjaliści odpowiedzą na zadane przez nas pytania, wykluczą bądź potwierdzą nasze przypuszczenia i dobiorą właściwe ćwiczenia do danego zaburzenia. W takich sytuacjach ważny jest czas, ponieważ jak najszybciej rozpoczęta praca z dzieckiem może mu pomóc w uniknięciu negatywnych skutków w nauce, w kontaktach rówieśniczych i innych sytuacjach (Ipczyńska & Mrozkowiak 2023).

Podsumowanie

Podsumowując, sztuki plastyczne mają niezaprzeczalny wpływ na rozwój dziecka, jak i jego przyszłość. Jednym z najbardziej zaniedbanych etapów rysunku dziecka jest faza bazgrot podczas którego młody człowiek uczy się doświadczać. Bada on namacalnie zastaną rzeczywistość. Od okresu wczesnodziecięcego, przez etap wczesnoszkolny, po edukację w klasach starszych szkoły podstawowej niezastąpiona okazuje się rola bliskiego otoczenia – rodzica, opiekuna, nauczyciela, a nawet wychowawcy.

Od klasy czwartej do siódmej za to, jak przebiegają zajęcia plastyczne, odpowiada nauczyciel, który może ucznia zainteresować sztuką, bądź zniechęcić go do działań artystycznych. Jeśli lekcja zostanie przemyślana oraz zorganizowana we właściwy sposób, uczniowie z przyjemnością będą uczestniczyć nie tylko w obowiązkowych zajęciach, ale również w dodatkowych kołach zainteresowań, pogłębiać swoją wiedzę, a także umiejętności. Sukces nauczyciela polega na kształtowaniu wyobraźni, kreatywności, a także otwartości dziecka na sztukę oraz artystyczne działania, podobnie jak na emocje z nimi związane. Może to zaowocować różnymi sukcesami, na przykład: wygranymi konkursami czy organizowaniem własnych wystaw.

Źródła cytowań

- AKSMAN, JOANNA (2013), *Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny Model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie*, Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
- BIELUGA, MIKOŁAJ (2016), 'Edukacja plastyczna jako element inkluzji społecznej', *STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY – Szkice i Rozprawy*: 16 (9), s. 133-143.
- BOGUSZEWSKA, ANNA (2013), 'Podstawy planowania aktywności artystycznej dzieci i młodzieży', w: Anna Boguszevska i Anna Mazur (red.), *Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
- BOGUSZEWSKA, ANNA (2013), 'Przeszłość i przyszłość polskiej edukacji plastycznej – jej znaczenie dla współczesności', w: Anna Boguszevska i Anna Mazur (red.), *Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
- FŁORCZYKIEWICZ, JANINA (2021), 'Rola sztuk wizualnych w rozwoju osobowości. Edukacyjne aspekty sztuki w świetle wybranych koncepcji z zakresu wychowania estetycznego', Siedlce, online: https://bazawiedzy.uph.edu.pl/fileView.seam?fileName=Rola_sztuk_wizualnych_w_rozwoju_osobowo__ci.pdf&entityType=article&fileTitle=Rola_sztuk_wizualnych_w_rozwoju_osobowo__ci.pdf+%2F+244+KB+%2F+&lang=pl&fileId=UPH682571a-927f8418c9c947f04d6f30f17&cid=92585, [dostęp: 12.06.2023].
- ENCYKLOPEDIA.PWN.PL (2023), 'Sztuki plastyczne', online: <https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/sztuki%20plastyczne.html>, [dostęp: 15.03.2023].
- GAST-GAMPE, MARTINA, CHRISTOPH PERLETH, TANJA SCHATZ (2003), *Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci*, przekł. Maria Skalska, Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL.
- IPCZYŃSKA, MARTA, NATALIA MROZKOWIAK (2023), 'Wymagania edukacyjne z przedmiotu Plastyka „Do dzieła!” wyd. Nowa Era wg nowej podstawy programowej', online: http://www.zgszebowice.pl/images/plastyka_klasy_4-7.pdf, [dostęp: 13.06.2023].
- JANKOWSKA, DOROTA MARIA (2019), *Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie*, Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.
- JORDAN, JAROSŁAW (2023), 'Pedagogika Marii Montessori', *Trendy – Uczenie w XX wieku*: 3, online: <https://silo.tips/download/pedagogika-marii-montessori>, [dostęp: 25.05.2023].

- JONES, ARTHUR FREDERICK (1997), *Wstęp do historii sztuki*, przekł. Anna Zahaczewska-Dobrowolska, Maurycy Kulak, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
- KUBALSKA-SULKIEWICZ, KRYSZYNA I INNI (red.), (2017), *Słownik terminologiczny sztuk pięknych*, wyd. V, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- KUNAT, BEATA (2010), 'Rola nauczyciela we wspieraniu aktywności plastycznej dzieci – postulaty i rzeczywistość', w: Elżbieta Jaszczyszyn i Joanna Szada-Borzyszkowska (red.), *Edukacja dziecka – mity i fakty*, Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
- LIMONT, WIESŁAWA, JOANNA CIEŚLIKOWSKA (2004), 'Czy potrzebna jest pedagogika zdolności?', w: Wiesława Limont (red.) *Teoria i praktyka edukacji i uczniów zdolnych*, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- MARZĄŁEK-KAWA, JOANNA, DANUTA PLECKA red., (2018), *Leksykon wiedzy politologicznej*, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
- MICHALIK, KRZYSZTOF (2015), *Sztuka budowlana. Zasady wiedzy technicznej w budownictwie*, Chrzanów: Wydawnictwo Prawo i Budownictwo.
- MIZERA-PĘCZEK, PATRYCJA (2020), 'Praca dzieci w organizacjach kultury. Dwa oblicza cienia organizacyjnego', *Zarządzanie w Kulturze*: 4, s. 347-360.
- OSIŃSKA, BARBARA (2013), *Sztuka i czas – od prehistorii do rokoka*, Warszawa: WSiP.
- POPEK, STANISŁAW LEON (2010), *Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży*, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej w sprawie wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
- SUFA, BEATA (2013), 'Rozwijanie wyobraźni twórczej w edukacji elementarnej' *Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych*: LXVI, s. 145-158.
- SURMA, BARBARA (2012), 'Teoretyczne założenia kształtowania postawy twórczej dzieci w wieku przedszkolnym', *Edukacja Elementarna w Twórczości i Praktyce*: 26, s. 13-28.
- SZUŚCIK, URSZULA (2019), *Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
- SZUŚCIK, URSZULA (2021), 'Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka – obszar wciąż niedoceniany', *Problemy Wczesnej Edukacji*: 1, (52), s.7-17.
- SZUŚCIK, URSZULA (2013), 'Pedagog sztuki – plastyki – a rzeczywistość szkoły polskie', w: Mirosława Pawlak-Zalewska (red.), *Sztukmistrze XXI*

wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

TATARKIEWICZ, WŁADYSŁAW (1975), *Dzieje sześciu pojęć*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

WILEWSKA, BARBARA, 'Po raz pierwszy w Szczecinie otworzono oddział klasy artystycznej! Programy. Klasa artystyczna', online: <https://sp61szczecin.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=1>, [dostęp: 12.06.2023 roku].

ZIELIŃSKI, JACEK ANTONI, JOANNA STASIAK (2003), *Świat sztuki*, Warszawa: WSiP.